

RESUMO EXPANDIDO

**A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS COMO METODOLOGIA DE ENSINO
NAS AULAS DE MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL I**

 DOI: 10.5281/zenodo.8187419

Jucelma Molas do Nascimento

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul- Pedagogia

E-mail: junascimentom@hotmail.com

Luciane Pereira Simal Ferrari

Universidade Paranaense-UNIPAR

E-mail: lucianesimal@hotmail.com

Viviane Aparecida Valério

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul- Pedagogia

E-mail: valerio.viviane29@gmail.com

RESUMO

O presente artigo refere-se a uma área de pesquisa sobre a importância dos jogos nas aulas de matemática, com os objetivos: Estimular a aprendizagem, utilizando recursos pedagógicos que desperte e estimule o interesse dos alunos, do Ensino Fundamental I, nas aulas de matemática; Modificar a rotina dos alunos com atividades diversificadas e atrativas; Despertar a motivação, concentração e aprendizagem dos conteúdos matemáticos; Contribuir para a assimilação e compreensão do raciocínio lógico; Ressaltar o papel do professor no processo de ensino e aprendizagem dos alunos; Apresentar os jogos matemáticos como forma de facilitar o entendimento dos conteúdos nas aulas de matemática.

Palavras-chave: Jogos. Ludicidade. Professor Transformador.

ABSTRACT

This article refers to an area of research on the importance of games in mathematics classes, with the objectives: Stimulating learning, using pedagogical resources that arouse and stimulate the interest of students, from Elementary School I, in classes of math; Modify the routine of students with diversified and attractive activities; Awaken motivation, concentration and learning of mathematical content; Contribute to the assimilation and understanding of logical reasoning; Highlight the teacher's role in the

teaching and learning process of students; Introduce mathematical games as a way to facilitate the understanding of contents in mathematics classes.

Keywords: Games. Playfulness. Transforming Teacher.

1. INTRODUÇÃO

Os jogos nas aulas de matemática no Ensino Fundamental contribui no desenvolvimento do raciocínio lógico e suas habilidades. O professor do ensino fundamental não pode deixar de lado o ensino lúdico dentro da sala de aula, pois, os alunos conseguem assimilar o conteúdo melhor quando é ensinado de forma mais dinâmica.

A nova geração de alunos requer novas formas de ensino, é preciso atrair a atenção dos educandos. Dessa forma o projeto vem romper os paradigmas de que a matemática é algo complicado de se compreender.

Os alunos do ensino fundamental veem as aulas de matemática como repetitivas, chatas e até mesmo assustadoras.

O trabalho responderá algumas indagações como: Qual o papel da ludicidade e a neurociência? O que pode acontecer se o professor modificar suas aulas entediadas como são vistas por alguns alunos em aulas prazerosas e atrativas? Será que as aulas de matemática ainda assusta alguns alunos? Os jogos podem atrair a atenção dos educandos? Qual o perfil da nova geração?

O assunto vem mostrar que existem maneiras de mudar os pensamentos sobre as aulas de matemática, que podem ser aulas que levem os educandos a se interessar e ter o prazer de estar ali aprendendo determinados conteúdos que antes lhes causavam pânico.

Os jogos matemáticos representam transformar as aulas que eram vistas antes como monótonas e cansativas em prazerosas e atrativas.

METODOLOGIA

A estrutura do artigo vai seguir algumas etapas: em primeiro momento será feito um levantamento bibliográfico sobre o assunto “Os jogos nas aulas de matemática; em segundo momento aplicação de um projeto “Maleta matemática”, nesse projeto os alunos terão contato com jogos confeccionados pelas professoras,

exemplos dos jogos; corrida da multiplicação, jogo da velha da adição e subtração, dominó da divisão, entre outros. Após brincarem na sala com os jogos, os alunos levarão para casa um jogo, uma vez na semana, para brincar com os pais.

No terceiro momento ocorrerá uma aplicação de questionário aberto aos participantes do projeto para que possam expressar suas opiniões em relação ao projeto “Maleta matemática”. Em último momento será feita a discussão e análise dos dados coletados.

CONCLUSÃO

Conclui-se que se o aluno tiver um maior contato com práticas diferenciadas e que o estimule a favorecer as conexões do cérebro, o aprendizado será maior, já que se faz necessário um ambiente facilitador para a aprendizagem acontecer de forma mais prazerosa.

Nos dias atuais já não se pode ser um professor com métodos ultrapassados e repetitivo, pois, cada aluno aprende de uma maneira diferente, não da para ter um único método ou maneira de ensinar, tem que se compreender como levar determinado aluno a compreender um conteúdo.

Nesse contexto entra o papel dos jogos, já que através do lúdico o educando pode aprender de maneira agradável, em um ambiente diversificado, com materiais que chame a atenção, e que possa despertar a vontade de se envolver com a aprendizagem nas aulas de matemática. Descontruir o conceito de aulas monótonas, e as transformar em prazerosas e leves, estimulando a querer mais.

REFERÊNCIAS

BRACHT, Marciane L. Samille M. Kerkhoff Maria Preis Welter. **O lúdico na matemática: jogos como instrumentos no processo ensino aprendizagem**, 2016. Disponível em: https://eventos.uceff.edu.br/eventosfai_dados/artigos/semic2016/496.pdf. Acesso em [23 de maio de 2022](#).

FREITAS, Joana Lúcia Alexandre; MANCINI, Karina Carvvalho. **Contribuições da ludicidade no processo de ensino e aprendizagem de conhecimentos científicos e culturais, 2019**. Disponível em:

<https://periodicos.ufes.br/kirikere/article/view/27459/19965>. Acesso em 16 de agosto de 2022.

GONÇALVES, Letícia Rodrigues. **A importância dos materiais concretos e dos jogos no processo de ensino/aprendizagem da matemática nos anos iniciais, 2022.** Disponível em: file:///C:/Users/Positivo/Downloads/leticia_gonalves.pdf . Acesso 20 de julho de 2022.